

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529228>
УДК 004.9

МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

А.Д. Кубегенова,

докторант, специальность «Вычислительная техника и программное
обеспечение»

Ж.С. Иксебаева,

докторант, специальность «Информационные системы»,
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Е.С. Кубегенов,

преп., кафедра «Информатика»,
ЗКГУ им. М. Утемисова

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты исследования данных, глубокого анализа данных, получения знаний, способов обработки данных в базе знаний, методов интеллектуального анализа и применения технологии Data Mining в области медицины. Выявлена группа ВИЧ-инфицированных больных, проведен анализ с историей заболеваний, разработаны модели и разработан алгоритм действий (входные данные), проведен анализ и эксперименты с методами поиска данных. Все болезни были представлены в виде набора числовых векторов и были сгруппированы в кластеры, согласно описанной методологии, с помощью этого распределения было рассчитано значение статистики Хопкинса. Сама кластеризация осуществлялась с использованием обычных инструментов библиотеки sklearn. Предложены различные методы представления многомерных данных в двумерной плоскости метод основных компонентов, линия Кохонена и др.

Были рассмотрены два разных способа кластеризации: метод k-Medium (с использованием функции Kmeans из библиотеки sklearn языка Python), методы кластеризации на основе плотности с автоконфигурацией (из функции HDBSCAN из библиотеки Hdbscan языка Python).

Ключевые слова: кластеризация, векторизация, корреляция, sklearn, манипуляция

METHODS OF INTELLECTUAL ANALYSIS AND APPLICATION OF DATA MINING TECHNOLOGY IN THE FIELD OF MEDICINE

A.D. Kubegenova,

doctoral student, specialty "Computer technology and software"

J.S. Iksebaeva,

doctoral student, specialty "Information systems",

ENU named after L.N. Gumilyov,

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

E.S. Kubegenov,

Lecturer, Department of Informatics,

WKSU named after M. Utemisova

Annotation: The article deals with aspects of data research, deep data analysis, knowledge acquisition, methods of data processing in the knowledge base, methods of intellectual analysis and the use of Data Mining technology in the field of medicine. A group of HIV-infected patients was identified, an analysis was carried out with a history of diseases, models were developed and an algorithm of actions (input data) was developed, analysis and experiments were carried out with methods of data retrieval. All diseases were presented as a set of numerical vectors and were grouped into clusters, according to the described methodology, using this distribution, the value of the Hopkins statistic was calculated. The clustering itself was carried out using the usual tools of the sklearn library. Various methods are proposed for representing multidimensional data in a two-dimensional plane, the method of basic components, the Kohonen line, etc.

Two different clustering methods were considered: the k-Medium method (using the Kmeans function from the sklearn Python library), and density-based clustering methods with auto-configuration (from the HDBSCAN function from the Python Hdbscan library).

Keywords: clustering, vectorization, correlation, sklearn, manipulation

Введение.

Развитие современных методов хранения и обработки данных приводит к быстрому росту накопленной, требующей анализа информации. Такое большое количество накопленных данных не позволяет обрабатывать их силами человека, и очевидно, что среди этих необработанных данных есть информация, необходимая для принятия важных решений. Поэтому для автоматического анализа данных необходимо будет использовать технологию Data Mining.

Мы знаем, что Data Mining является многопрофильной областью, которая возникла и развивается на основе таких наук, как прикладная статистика, распознавание знаний, искусственный интеллект, теория баз данных и т.д.

Data Mining – это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске скрытых шаблонов (шаблонов информации) из данных.

Data Mining можно охарактеризовать как технологию, предназначенную для поиска большого объема нечетких, объективных и полезных на практике закономерностей:

- нечетко, потому что обнаруженные закономерности не могут быть определены стандартными методами обработки информации или экспертным путем;

- объективные, так как выявленные закономерности полностью соответствуют действительности, в отличие от экспертного знания, которое всегда субъективно;

- на самом деле полезно, потому что выводы имеют реальный смысл, который можно применить на практике.

Материалы и методы.

Архив медицинских данных содержит много информации о различных случаях конкретных заболеваний, методах их диагностики. Поиск образцов является одной из задач многих медицинских исследований. Для решения таких задач часто используются методы автоматического анализа данных.

Концепция Data Mining используется для обозначения совокупности методов определения практически полезных знаний в данных, необходимых для принятия решений в различных областях деятельности, включая медицину. Поиск данных-это обширная область, которая возникла и развивается в поколении таких наук, как статистика, машинное обучение, искусственный интеллект.

Рассмотрим краткое описание. Статистика-это наука, которая собирает информацию и тщательно изучает объекты для их дальнейшего анализа и обработки. Машинное обучение можно охарактеризовать как процесс, изучающий методы построения алгоритмов, способных к обучению. Искусственный интеллект-это научная область, которая разрабатывает методы, позволяет решать интеллектуальные проблемы на электронном компьютере, если эти проблемы решаются людьми.

Data Mining объединяет методы и алгоритмы, такие как искусственные нейронные сети, деревья решений, корреляция, кластерный анализ, линейная регрессия, байесовские сети и многое другое. Решаются такие задачи, как классификация, кластеризация, прогнозирование.

Статистические методы часто сводятся к решению уравнений линейной регрессии. Однако при таком подходе не всегда удается найти контакт. В таких случаях применяются методы машинного обучения. В медицине существует множество экспертных систем для диагностики, основанных на закономерностях и правилах, описывающих сочетание симптомов различных заболеваний.

Эти правила помогут определить, как болел больной, какое лечение назначать, предсказать результат назначенного лечения, изучить причины различных патологий. Технологии поиска данных позволяют находить медицинские данные, такие как правила и схемы. Разработка методов диагностики является актуальной задачей медицины, которая, в свою очередь, относится к задачам классификации.

Важность этого анализа заключается в своевременной постановке правильного диагноза и проведении необходимого лечения, соответствующего одной из их клинических форм. Несвоевременное лечение приводит к ухудшению здоровья и может стать осложнением заболевания.

Объект анализа-сбор данных больных с различными клиническими формами ВИЧ-инфекции, построение прогнозной модели и проведение экспериментов с использованием методов поиска данных.

Целью анализа является определение группы пациентов с ВИЧ-инфекцией с помощью специализированного программного обеспечения для анализа данных.

Полученные результаты могут быть использованы специалистами для принятия решения, при постановке диагноза. В процессе разработки моделей выстраивается алгоритм действий и вводятся входные данные.

В первую очередь в качестве исходных данных был проанализирован анамнез данных больных ВИЧ-инфекцией, получающих лечение.

Обязательный анализ для каждого пациента на рисунке 1 представлена выписка из одного из документов.

Перед началом кластеризации необходимо определить predisposedness данных, сгруппированных в первые кластеры.

Для этого выбирается статистика Хопкинса. На самом деле он основан на нулевой гипотезе о том, что данные не склонны к группировке. Для расчета его значения на основе распределения с тем же стандартным отклонением, что и исходный набор данных, создается несколько случайно генерируемых ложных наборов данных. Для каждого I наблюдения рассчитывается среднее расстояние от p до k : ω_i между конкретными объектами и Q_i между искусственными объектами и их ближайшими фактическими соседями (1).

$$H_{ind} = \frac{\sum_n \omega_i}{\sum_n q_i + \sum_n \omega_i} \cdot (1)$$

Затем статистика Хопкинса показывает, что q больше 0,5 аналогично, а сгруппированные объекты делятся на случайные и однородные и соответствуют нулевой гипотезе. Значение $H_{ind} < 0$ отражает тенденцию к группировке данных на уровне надежности 90 %. Если эта статистика показывает, что нулевая гипотеза неверна, и наши данные имеют тенденцию к кластеризации, тогда мы переходим к кластеризации [1].

Алгоритмы кластеризации.

Были рассмотрены два разных способа кластеризации: метод k -Medium (с использованием функции `Kmeans` из библиотеки `sklearn` языка Python), методы кластеризации на основе плотности с автоконфигурацией (с использованием функции `HDBSCAN` из библиотеки `Hdbscan` языка Python). На полученных и подготовленных объектах необходимо построить модель (или несколько) и отрегулировать ее параметры. Затем проводится тестирование и анализ результатов.

На разных этапах работы над задачей требовалась визуализация, использовались различные функции на основе модуля `matplotlib` в библиотеке Python `matplotlib` [2].

Прежде всего, мы должны кластеризовать данные для их детализации. Чтобы данные были простыми, все ненужные знаки препинания были удалены, и библиотека регулярных выражений Python используется для выполнения этой задачи. Разделение очищенного документа на пустые символы и отдельные слова-метод разделения документов на лексемы [6-8].

Результаты и обсуждение.

С помощью этого распределения по описанной выше методологии мы можем вычислить значение статистики Хопкинса. Сама кластеризация осуществляется с помощью обычных инструментов библиотеки `sklearn`. Существуют различные методы представления многомерных данных на двумерной плоскости: метод основных компонентов, линия Кохонена и др.

Заключение.

Использование технологии Data Mining в области медицины как аспектов применения и методов интеллектуального анализа становится все более эффективным. Была выбрана статистика Хопкинса, определены склонности сгруппированных данных, проведена кластеризация пациента по истории болезни.

В результате была выявлена определенная тенденция к визуальному делению методом основных компонентов. Все выводы и полученные критерии были записаны и проанализированы.

Список литературы

[1] Лисинин А.В. Применение метаэвристических алгоритмов к решению задач кластеризации методом k-средних [Текст]. / А.В. Лисинин, Р.Т. Файзулин. // Компьютерная оптика. – 2015. Т. 39. №. 3. 406-412 с.

[2] Андреас Мюллер. Введение в машинное обучение с помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными [Текст]. / Мюллер Андреас. – М.: Альфа-книга, 2017.

[3] Нейский И.М. Классификация и сравнение методов Кластеризации. [Текст] / И.М. Нейский. // Интеллектуальные технологии и системы. Сборник учебно-методических работ и статей аспирантов и студентов. – М.: НОК «CLAIM», 2006. № 8. 130-142 с.

[4] Методы и модели анализа данных. [Текст] / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко И.И. Холод. // OLAP и DataMining. – СПб.: БХВ-Петрбург, 2008. 336 с.

[5] Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. [Текст] / Ю.Ю. Петрунин. // Анализ данных. – М.: КДУ, 2010.

[6] Плас Джейк Вандер. Python для сложных задач. Наука о данных и машинное обучение. Руководство. / Плас Джейк Вандер. – М.: Питер, 2018.

[7] Charikar M.E. Incremental clustering and dynamic information retrieval. [Текст] / M.E. Charikar. // SIAM Journal on Computing. – 2004. Vol. 33. №. 6. 1417-1440 с.

[8] Использование методов Data Mining при принятии медицинских диагностических решений. [Текст] / Е.Е. Мокина, О.В. Марухина, М.Д. Шагарова, И.А. Дубинина. // фундаментальные исследования. – 2016. № 5-2. 269-274 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lisinin A.V. Application of metaheuristic algorithms to solving clustering problems by the k-means method [Text]. / A.V. Lisinin, R.T. Faizulin. // Computer optics. – 2015. Vol. 39. No. 3. 406-412 p.

[2] Andreas Müller. An introduction to machine learning with Python. A guide for data scientists [Text]. / Müller Andreas. – М.: Alpha-kniga, 2017.

[3] Neisky I.M. Classification and Comparison of Clustering Methods. [Text] / I.M. Neisky. // Intelligent technologies and systems. Collection of educational-methodical works and articles of graduate students and students. – М.: NOK "CLAIM", 2006. No. 8. 130-142 p.

[4] Methods and models of data analysis [Text] / A.A. Barseghyan, M.S. Kupriyanov, V.V. Stepanenko I.I. Cold. // OLAP and DataMining. – SPb.: BHV-Petrburg, 2008. 336 p.

[5] Petrunin Yu.Yu. Information technology data analysis. [Text] / Yu.Yu. Petrunin. // Data analysis. – М: KDU, 2010.

[6] Plas Jake Wonder. Python for complex tasks. Data Science and Machine Learning. Management. / Plas Jake Wonder. – М.: Peter, 2018.

[7] Charikar M.E. Incremental clustering and dynamic information retrieval. [Text] / M.E. Charikar. // SIAM Journal on Computing. – 2004. Vol. 33. No. 6. 1417-1440 p.

[8] Using Data Mining Methods in Making Medical Diagnostic Decisions. [Text] / E.E. Mokina, O. V. Marukhina, M.D. Shagarova, I.A. Dubinin. // fundamental research. – 2016. No. 5-2. 269-274 p.

© А.Д. Кубегенова, Ж.С. Иксебаева, Е.С. Кубегенов, 2021

Поступила в редакцию 07.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Кубегенова А.Д., Иксебаева Ж.С., Кубегенов Е.С. Методы интеллектуального анализа и применения технологии Data Mining в области медицины // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>